

УДК 331.101.3

Трубачев И.А.

Научный руководитель: **Фролова Т.В.**, канд. экон. наук
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Кемерово, Россия

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности мотивации персонала в государственных учреждениях. В частности, рассматриваются материальные и нематериальные способы мотивации, а также их результативность для государственных учреждений. Отдельное внимание автор уделил анализу особенностей мотивации персонала на примере государственной организации по обслуживанию правоохранительной сферы Кемеровской области.

Ключевые слова: мотивация персонала; управление персоналом; мотивация; материальная мотивация; нематериальная мотивация; Кемеровская область.

Успешность любого учреждения зависит от работы его сотрудников, которая напрямую связана со стратегией мотивации, действующей в организации.

На сегодняшний день нет единственного или истинного определения мотивации, ведь каждый автор опирается на свою точку зрения, предлагая свои варианты. Однако всем людям свойственны определенные мотивационные тенденции, из которых и складывается понятие мотивации.

Существование множества определений «мотивации» не отменяет их общую черту – мотивация обязательно должна побуждать человек к деятельности. Таким образом, мотивация выступает в роли процесса, направленного на формирование у работника мотива, посредством его стимулирования различными способами, в результате чего достигаются цели компании [2, с. 7].

Главная цель мотивационного процесса – это формирование и исполнение комплекса условий, которые побуждают сотрудника к выполнению трудовой деятельности, и тем самым к достижению целей организации, при этом эффект и отдача должны быть максимальны.

Главное мотивационное средство, которое работодатель может использовать для качественной мотивации трудовой деятельности – это заработная плата работника. Она должна устраивать сотрудника и вызывать у него желание не потерять данную работу.

В процессе управления персоналом важно уделять значительное внимание системе мотивации и стимулирования труда. Особенностью мотивационного процесса в государственных учреждениях является ограниченность в плане возможного стимулирования, особенно материального.

Система материального премирования в государственных учреждениях намного сложнее, чем в частных и не всегда у руководства есть возможность наградить своих сотрудников за добросовестную работу.

Именно поэтому в государственных организациях следует усилить использование неденежных и нематериальных мотивов, а не полагаться только на материальное стимулирование.

Стимулирование с помощью неденежных и нематериальных мотивов в государственных организациях необходимо, ведь, как и у персонала коммерческих организаций, у персонала государственных учреждений существуют свои ожидания, а также реакции на изменение внешней среды.

Изменчивость внешней среды вызывает необходимость руководством гос. учреждений использовать инновационные подходы, направленные на повышение производительности труда сотрудников [3, с. 222].

Быстрое реагирование руководства на личные потребности сотрудников, а также на их ожидания, позволяют успешно реализовывать программы по повышению производительности. Такая вовлеченность руководителей в интересы работников позволит понять взаимосвязь уровня их удовлетворенности и производительности труда [1, с. 85].

Большое количество проводимых исследований системы мотивации в государственных учреждениях показывает, что в процессе трудовой деятельности главными мотивирующими факторами выступают:

- ощущение полезности и важности проделанной работы (понимание социальной значимости результата своего труда для общества);
- социально-психологический климат в коллективе;
- чувство стабильности;
- различные формы поощрений (оценка со стороны руководства, денежная премия, вручение памятных подарков, доска почета);
- учеба и повышение квалификации [2, с. 21].

В государственных учреждениях успешно используются неденежные и нематериальные мотивы, например такие как:

1) Позитивная оценка труда. Вручение поздравительных писем или просто одобрение работников может способствовать лучшей производительности.

2) Использование гибкого графика рабочего времени является другим мотивом, способным повысить производительность труда персонала. Но стоит понимать, что такая мера будет работать только в том случае, если индивиды, заслуживают доверия и ответственны.

3) Организация спортивных мероприятий. Поскольку работа в государственных учреждениях часто бывает малоподвижной, руководство периодически могут проводить спортивные игры, а также регулярно проводить зарядку на рабочем месте. Данные меры сплочают сотрудников, повышают эмоциональный уровень, а главное – улучшают здоровье.

4) Поддержание дружеской обстановки в коллективе и другие мотивы [4, с. 34].

Для проведения анализа особенностей мотивации в государственных учреждениях была выбрана организация по обслуживанию правоохранительной сферы Кемеровской области. Было проведено анкетирование части сотрудников из разных отделов (52 человека) на предмет их удовлетворенности системой мотивации и стимулирования. Результаты анкетирования представлены на диаграмме.

Рис. Ключевые проблемы мотивации и стимулирования организации по обслуживанию правоохранительной сферы Кемеровской области

На основе проведенного анкетирования был сделан вывод о необходимости увязки размеров заработной платы с результативностью работы. Большинство сотрудников (52%) ответили, что не в полной мере реализуют свои способности только потому, что между размером оплаты труда и результатами работы нет прямой зависимости. Других не устраивает низкий оклад (28%) или же просто нет моральной заинтересованности (20%).

Государственные организации сталкиваются с острой проблемой сохранения талантливых и квалифицированных работников. Используя неденежные и нематериальные мотивы, организация демонстрирует свою заинтересованность в удовлетворении потребностей и интересов работников, в связи с этим персонал организации, скорее всего, отреагирует на такое стимулирование повышением производительности труда.

Особенностью мотивации персонала в государственных учреждениях является сложность в получении финансирования на материальное стимулирование, поскольку этот вид мотивации строго ограничен бюджетом. В связи с этим, лучшим выходом для руководства государственных учреждений будет являться качественное применение неденежных и нематериальных способов мотивации.

Литература

1. Баженов С.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности // Вестник евразийской науки. 2015. Т. 7. №4 (29).
2. Егоршин А.П., Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. М.: ИНФРА-М, 2015. 736 с.
3. Ивашко О.Е. Оплата труда как фактор мотивации персонала // Психология XXI века: материалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. СПб, 2004. С. 221-223.
4. Мишурова И. В., Управление мотивацией персонала. М.: Феникс, MapT, 2018. 272 с.